

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 9 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

YER NIZOLARINI HAL ETISH BO‘YICHA QONUNCHILIKNING RIVOJLANISH TARIXI

Navro‘z Zarmasov Fazliddin o‘g‘li

*O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi,
Sudyalar oliy maktabi mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya: Ushbu ishda yer nizolarini hal etish bo‘yicha qonunchilik tarixiga oid rivojlanish jarayonlari tahlil etilgan. Yer mulkchilik huquqi va uning tartibga solinishi tarix davomida sezilarli o‘zgarishlarga uchragan. Dastlabki davrlarda yer jamoa mulki sifatida qaralgan bo‘lsa, keyinchalik xususiy mulkchilik tushunchalari rivojlanib, yer huquqi bo‘yicha normativlar shakllandi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Sovet davlati yerlarni davlat mulki sifatida qabul qilib, kollektivizatsiya siyosatini amalga oshirdi. Mustaqil O‘zbekiston Respublikasi davrida yer qonunchiligi sohasida muhim islohotlar amalga oshirildi. So‘nggi yillarda, ayniqsa 2017-yildan boshlab, yer qonunchiligi sohasida sezilarli o‘zgarishlar va takomillashtirishlar amalga oshirilgan. Ushbu tarixiy rivojlanish yer nizolarini hal etishdagi qonunchilik me‘yorlarini tushunishga yordam beradi va zamonaviy yer qonunchiligining asoslarini o‘rganishga imkon yaratadi.

Kalit so‘zlar: qonunchilikning rivojlanish tarixi, bosqichlari, sud-huquq islohotlari, yer uchastkalariga bo‘lgan mulkiy huquqlar, dunyoqarash.

Yer nizolarini hal etish bo‘yicha qonunchilikning rivojlanish tarixini tahlil qilishda oldin mamlakatimizda yerga bo‘lgan mulkchilik tarixiga to‘xtalib o‘tish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki, har bir jamiyatning o‘ziga xos rivojlanish belgilari mavjud bo‘lib, u shu jamiyatni bevosita mohiyatini ochib beradi. Mulk huquqi ham kishilik jamiyatining har bir bosqichida o‘ziga xos shakllarda rivojlanadi¹.

Yer uchastkalariga bo‘lgan mulkiy huquqlar insoniyat tarixi boshlangan davrdan hozirgi kunga qadar u yoki bu belgilarini o‘zlashtirib rivojlanib kelmoqda. Tovar ishlab chiqarish bilan birga ayrim shaxslarning o‘z kuchlari bilan yerga ishlov berishi natijasida ko‘chmas mulk sifatida yerga nisbatan ham xususiy mulk huquqining joriy etilishiga olib kelgan².

O‘zbekiston Respublikasida yer qonunchiligi o‘ziga xos rivojlanish tarixiga ega. Ayniqsa mamlakatimizda mustaqillik yillarida yerga oid munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilib, bunda yer qonunchiligining zamon talablari darajasida bosqichma-bosqich takomillashib borayotganligiga guvoh bo‘lamiz.

¹ Азизов Х.Т. Фуқаролар хусусий мулк ҳуқуқининг объектлари: Юрид. фан. номз. дисс. –Т.: 1994. 39 б.

² Энгельс Ф. Оила, хусусий мулк ва давлатнинг келиб чиқиши. Т.:Ўзбекистон, 1987, 126 бет.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 68-moddasida bu jarayonlar o‘z aksini topib, unga ko‘ra, yer, yer osti boyliklari, suv, o‘simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidir³.

Mustaqillik yillarida yer qonunchiligining rivojlanish bosqichlariga nazar solar ekanmiz, bu borada turlicha yondashuvlarni ko‘rishimiz mumkin.

Misol uchun, O.Xolmo‘minov O‘zbekistonda yer qonunchiligi rivojlanishini 6 ta bosqichga, shundan mustaqillik yillaridagi yer qonunchiligi rivojlanishini 3 bosqichga ajratadi. Jumladan, 1990-1997 yillar birinchi bosqichni, 1998-2016 yillar ikkinchi bosqichni, 2017 yildan to bugunga qadar bulgan davr uchinchi bosqichni o‘z ichiga olishini ta’kidlaydi⁴.

O‘zbekistonda yerga bo‘lgan mulkchilik tarixini shartli ravishda to‘rt davrga bo‘lib o‘rganish mumkin, birinchi davri O‘rta asrlar, ya‘ni O‘rta Osiyo mamlakatlari mustamlaka qilingunigacha bo‘lgan davr, ikkinchi davri, Chor Rossiyasi va sobiq Ittifoq davri, uchinchi davri O‘zbekiston davlat mustaqilligidan 2017 yilga qadar bo‘lgan o‘tish davri va to‘rtinchi davri 2017 yildan boshlab yerga bo‘lgan mulkchilik sohasidagi islohotlar davri.

1990 yilda respublikamizning qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi ikki turdagi xo‘jalik yuritish shakli, ya‘ni kolxoz va sovxozlardan iborat bo‘lgan. Davlat va jamoa mulki asosida faoliyat ko‘rsatgan qishloq xo‘jaligi korxonalar (shirkat)lari juda qisqa vaqt ichida xo‘jalik yuritishning nodavlat shakllariga aylantirilgan. 1998 yilda Yer kodeksi, “Qishloq xo‘jaligi korxonalar (shirkat)lari to‘g‘risida”, “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”, “Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida”gi qonunlar qabul qilinib, jamoa xo‘jaliklari negizida shirkat xo‘jaliklari tashkil etilgan. Keyinchalik shirkat xo‘jaliklarining samarasiz faoliyati natijasida, ular fermer xo‘jaliklariga aylantirilgan. Natijada 2002–2007 yillar davomida deyarli barcha shirkat xo‘jaliklari tugatilib, fermer xo‘jaliklari tashkil etilgan. Keyingi bosqichda fermer xo‘jaliklari yer maydonlarini maqbullashtirish, ularni birlashtirish, yiriklashtirish islohotlarini olib borish yuqoridagi ishlarning mantiqiy davomi bo‘ldi⁵.

Mustaqillikning dastlabki davrda mulkchilik munosabatlarini huquqiy tartibga solishda 1990 yil 31 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining qabul qilinishi muhim rol o‘ynadi. Xususiy mulk tadbirkorlik faoliyati uchun asos bo‘lib xizmat qiladi va shu sababdan u bozor munosabatlari tizimida alohida o‘rin tutadi⁶.

H.Rahmonqulov ta’kidlaganidek, “Mulka nisbatan bunday dunyoqarashning tubdan o‘zgarishi Fuqarolik kodeksning deyarli barcha qoidalarida o‘z aksini topgan”⁷.

Iqtisodiyotda xususiy mulkchilikni yanada kengaytirish va uning rolini oshirish, biznesni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hamda xususiylashtirilgan korxonalar bilan band bo‘lgan yer uchastkalaridan maqsadli va samarali foydalanishni ta’minlash maqsadida 2006 yil 24 iyulda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yuridik shaxslar va fuqarolarning binolari va inshootlari bilan band bo‘lgan yer uchastkalarini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi PF – 3780-son Farmoni⁸ qabul qilinishi bilan yer munosabatlarida mulk huquqi institutini qo‘llash doirasi

³ Янги тахрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси <https://lex.uz/docs/6445145>.

⁴ Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали//2021й 6-сон, 44-бет

⁵ Ташматов Р.Х. Ерга бўлган мулккий муносабатларнинг ўтмиши, ҳозирги ҳолатининг самараси ва ривожлантириш йўналишлари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. 2011 йил ноябрь, 2-сон.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1-жилд. – Т.: “Vector-Press”, 2010. 519-бет.

⁷ Раҳмонқулов Ҳ. Мулк ҳуқуқи. Ўқув-услубий қўлланма. Т.: 1998, 63 б.

⁸ “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, 2006 йил, 30-сон, 288-модда.

kengaygan. Unga asosan O‘zbekiston Respublikasining yuridik shaxslari – rezidentlari mulk huquqi asosida o‘zlariga tegishli yoki ular tomonidan xususiylashtiriladigan bino va inshootlar, ishlab chiqarish infratuzilmasi ob‘yektlari joylashgan yer uchastkalarini, shuningdek mazkur ob‘yektlarga tutash yer uchastkalarini, qo‘llanadigan texnologiya jarayonlari, shahar qurilish norma va qoidalarini hisobga olgan holda ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan miqdorda xususiylashtirish huquqiga ega bo‘ldilar⁹.

O‘zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy siyosat, sud-huquq islohotlarini tahlil qilar ekanmiz, aholining farovon hayotini ta‘minlash, mulkiy huquqlarni kafolatlash maqsadida yerga nisbatan mulkchilik munosabatlarini takomillashtirishga mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish doirasida alohida e‘tibor qaratilayotganini guvohi bo‘lamiz. Bu haqida Prezidentimiz to‘xtalib, “avvalo, fermer va dehqonlarning yerdan manfaatdorligini oshirish zarur. Manfaaddorlik va adolat bo‘lgan joyda, albatta, o‘zgarish va o‘sish bo‘ladi. Bu borada yerdan foydalanish huquqlarini kafolatlash va yerlarni bozor aktivlariga aylantirish masalasini ko‘rib chiqish vaqti keldi”¹⁰ – deb ta‘kidlagan. Fuqarolar va tadbirkorlik sub‘yektlariga tegishli bo‘lgan xususiy mulk asosan ularning manfaatlari, provardida umummanfaat uchun xizmat qiladi.

Keyingi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ushbu g‘oyalarni amalga oshirishga qaratildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF – 4947-sonli Farmonida¹¹ xususiy mulk huquqi va kafolatlarini ishonchli himoya qilishni ta‘minlash, “Agar xalq boy bo‘lsa, davlat ham boy va kuchli bo‘ladi” degan tamoyilni amalga oshirish ko‘rsatib berildi.

Bu yondashuv yanada rivojlantirilib, 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “xususiy mulk daxlsizligi va himoyasi kafolatlarini kuchaytirish, mulkiy, shu jumladan yer uchastkasiga bo‘lgan huquqlarni so‘zsiz ta‘minlash”¹² mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirishning asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilandi.

Bundan ko‘rinib turibdiki, mamlakatimizda yerga nisbatan mulkchilikni fuqarolik huquqiy tartibga solish masalasi o‘ziga xos rivojlanish xususiyatiga ega. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning “O‘zbekiston Respublikasida investisiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018 yil 1 avgustdagi PF – 5495-sonli Farmonida qishloq xo‘jaligi ahamiyatiga ega bo‘lmagan yer uchastkalariga (birinchi bosqichda – binolarni yer uchastkalarini bilan birga sotishda va ko‘chmas mulk qurilishida) xususiy mulk huquqini bosqichma-bosqich joriy etish, ularni fuqarolik aylanmasiga tatbiq etishning huquqiy mexanizmlarini ishlab chiqish nazarda tutildi¹³.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2019 yil 10 yanvardagi PF – 5623-sonli Farmonida esa yer

⁹ Раҳмонкулов Х., Азизов Х., Тадбиркорлик субъектлари хусусий мулк ҳуқуқининг фуқаролик-ҳуқуқий кафолатлари. Монография. Т.: 2013. – 190 бет.

¹⁰ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри.- Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2022. 157 б.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.

¹² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон.

¹³ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.08.2018 й., 06/18/5495/1611-сон.

uchastkalarining aylanmasi va ulardan foydalanishda zamonaviy bozor mexanizmlarini joriy etish maqsadida jismoniy va yuridik shaxslar yer uchastkalarini xususiylashtirish huquqiga ega bo'lgan holatlar belgilanib, xususiylashtirilgan yer uchastkalari xususiy mulk (fuqarolik muomalasi ob'yektlari) hisoblanishi va daxlsiz ekanligi, shuningdek "Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunga muvofiq davlat tomonidan muhofaza qilinishi mustahkamlandi¹⁴.

Mazkur hujjatlar asosida qabul qilinib, 2020 yil 1 martdan kuchga kirgan "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida"gi Qonun qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirishning huquqiy asoslarini belgilashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Unda yer uchastkalarini xususiylashtirishning asosiy qoida va tartiblari belgilandi. Qonunga ko'ra "yer uchastkasini xususiylashtirish – davlat mulki bo'lgan qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkasini O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining va (yoki) yuridik shaxslarining mulkiga o'tkazish"¹⁵, deb ta'rif berildi. Mazkur Qonunning 10-moddasiga asosan xususiylashtirish ob'yektlari quyidagilardan iborat: yuridik shaxslarga tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun berilgan yer uchastkalari; O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga yakka tartibda uy-joy qurish va uy-joyini obodonlashtirish, shuningdek tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun berilgan yer uchastkalari; xususiylashtirilishi lozim bo'lgan davlat ko'chmas mulk ob'yektlari joylashgan yer uchastkalari; bo'sh turgan yer uchastkalari. Shu bilan birga, Qonunda xususiylashtirilmaydigan yer uchastkalari ham belgilab qo'yildi. Yana bir e'tiborli jihati, Qonunga ko'ra xususiylashtirish sub'yektlari faqat O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va yuridik shaxslari bo'lishi mumkin. Chet ellik fuqarolar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, chet el yuridik shaxslari, chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar, shuningdek davlat organlari, muassasalari, korxonalari va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari xususiylashtirish sub'yektlari bo'lmaydi.

Yer uchastkalarini ajratishning barcha uchun teng, shaffof va bozor tamoyillariga asoslangan tartibini joriy etish, yerga oid mulkiy va huquqiy munosabatlarda barqarorlikni ta'minlash, yer egalari mulkiy huquqlarini kafolatlash, shuningdek, yerning iqtisodiy qiymatini belgilash orqali uni fuqarolik huquqiy munosabatlar ob'yekti sifatida erkin muomalaga kiritish maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021 yil 8 iyundagi PF – 6243-son Farmoni¹⁶ yer uchastkasiga nisbatan mulk huquqini belgilash va uni fuqarolik-huquqiy himoya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Farmon bilan yerga bo'lgan huquq turlari takomillashtirilib, meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqlari bilan yer ajratish amaliyoti to'liq tugatildi, yer uchastkalari xususiy sektor uchun – mulk va ijara huquqi, davlat tashkilotlari uchun – doimiy foydalanish huquqi asosida ajratilishi belgilandi. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlarni O'zbekiston fuqarolari va yuridik shaxslariga – xususiy mulk qilib sotish, xususiylashtirish mumkin bo'lmagan yerlarni hamda xorijiy shaxslarga – ijara huquqini sotish, jismoniy va yuridik shaxslar ixtiyorida bo'lgan bino-inshootlar ostidagi yerlarni haq evaziga xususiylashtirish belgilandi.

¹⁴ <https://lex.uz/docs/4154818>

¹⁵ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.11.2021 й., 03/21/728/1046-сон; 30.06.2022 й., 03/22/782/0576-сон.

¹⁶ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.06.2021 й., 06/21/6243/0540-сон.

Shu bilan birga, Farmondagi qoidalarni amaliyotga to'liq joriy qilish maqsadida yer uchastkasiga nisbatan mulk huquqini belgilash, tuman hokimlarining yer ajratish va qaytarib olish haqida qaror qabul qilish vakolatini to'liq bekor qilish, yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olishning oqibatlarini, xalq deputatlari Kengashlarining hujjatlari, jumladan yer uchastkasini olib qo'yish to'g'risidagi qarori yuzasidan sud tartibida shikoyat qilinishini mumkinligini belgilash zarur edi. Shu munosabat bilan 2021 yil 16 avgustda "Yer uchastkalarini ajratish va ulardan foydalanish, shuningdek yerlarni hisobga olish va davlat yer kadastrini yuritish tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonun¹⁷ qabul qilindi. Qonun bilan Yer kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra yerning oldi-sotdi qilinmasligi, ayirboshlanmasligi, hadya etilmasligi va garovga qo'yilmasligiga oid normalar chiqarib tashlandi, yuridik shaxslar mulk, doimiy foydalanish va ijara huquqi asosida, jismoniy shaxslar mulk va ijara huquqi asosida yer uchastkalariga ega bo'lishi mumkinligi, ularning yer uchastkalariga bo'lgan mulk huquqi qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalari xususiylashtirilganda, qonunchilikda belgilangan tartibda yuzaga kelishi belgilab qo'yildi.

Ushbu islohot haqida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev alohida to'xtalib, quyidagilarni ta'kidladi: "mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqotda yerlarni iqtisodiy oborotga kiritish, ularni oldi-sotdi va garov ob'yektiga aylantirish uchun mustahkam huquqiy zamin yaratildi. Biz barcha yerlarni ikki toifaga, ya'ni qishloq xo'jaligi yerlari va qishloq xo'jaligiga kirmaydigan yerlarga ajratdik. Qishloq xo'jaligi yerlari – bizning bebaho milliy boyligimiz, bu – oziq-ovqat xavfsizligining asosi, oddiy qishloq aholisining kundalik hayoti, degani. Shuning uchun ushbu yerlar ochiq tanlov asosida faqat ijaraga beriladi. Tanlov – har bir yer uchastkasi bo'yicha "bu yerni olishga kim eng ko'p haqli?" degan savolga adolatli javob topish uchun o'tkaziladi. Bu tanlovda barcha – dehqon ham, fermer ham, agrofirma va klasterlar ham teng shartlarda ishtirok etadi. Qishloq xo'jaligiga kirmaydigan yer maydonlari esa faqat auksion orqali sotiladi.

Ko'pchilikda "yer xususiy bo'ldi nima-yu, xususiy bo'lmadi nima", degan fikr bo'lishi tabiiy, albatta. Chunki, bizda yerga nisbatan xususiy mulkchilik bekor bo'lganidan buyon 3-4 ta avlod almashdi. Bir narsani aniq bilib olish zarur: xususiylashgani bilan yer maydonlari kamayib yoki ko'payib qolmaydi, lekin uning bozor qiymati paydo bo'ladi. Yeri bor odam haqiqiy mulkdorga, kapital egasiga aylanadi"¹⁸.

Davlatimiz Rahbarining yuqoridagi fikrlari mamlakatimizda amalga oshirilgan yer islohotining mazmunini to'laqonli tushunishga zamin yaratadi. Yerlarni xususiylashtirishning asosiy xususiyati qishloq xo'jaligi yerlari xususiylashtirilishi mumkin emas, faqat qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalari "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida"gi Qonunda belgilangan tartibda xususiylashtiriladi.

Ta'kidlash lozimki, yer xususiy mulkka aylangach, o'z-o'zidan yer bozori paydo bo'ladi, xuddiki bir paytlar uy-joy xususiylashgach, uy bozori paydo bo'lganidek. Demak, yerning haqiqiy bozor bahosi shakllanadi. Bundan tashqari, yerni garovga qo'yish, ijaraga berish kabi imkoniyatlar paydo bo'ladi, ya'ni yer iqtisodiy muomala ob'yektiga aylanadi. Eng ahamiyatli tomoni shundaki, yerga nisbatan xususiy mulk huquqi mustahkam himoyaga ega bo'ladi. Amaliyotda uy-joylarni davlat va

¹⁷ Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 17.08.2021 й., 03/21/708/0799-сон.

¹⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимиз тadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklidagi учрашувда "Тadbirkorликни жадал ва янада кенг ривожлантириш учун барча шароитларни яратиш – энг муҳим вазифамиздир" номли сўзлаган нутқи // <https://president.uz/uz/lists/view/4551>

jamoat ehtiyoji uchun olib qo'yish, obod shaharlar va mahallalar qurish asnosida xususiy mulk daxlsizligi masalasi birmuncha muammoga aylangani sir emas. Jismoniy va yuridik shaxslar yerning emas, faqat uning ustiga qurilgan binoning mulkdori bo'lgani holda, ba'zan shu bino uchun ham kompensatsiya olmay sarson bo'lgan holatlar uchradi¹⁹. Shunday sharoitda fuqarolar va tadbirkorlik sub'yektlari mulkini himoya qilish uchun uni mustahkam zaminga bog'lab qo'yish imkoni paydo bo'ldi. Chunki, qonun talabiga ko'ra, xususiy yer uchastkasi faqat mulkdorning yozma roziligi bilan qonunda qat'iy belgilangan maqsadlardagina uning qiymati davlat tomonidan oldindan to'langan holda jamoat ehtiyojlari uchun qayta sotib olinishi mumkin, agar mulkdor rozi bo'lmasa, yer uchastkasini olib qo'yish mumkin emas. Bunday yerlarni binoning, mulkning kompensatsiyasini to'labgina, jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish imkoni bo'lmaydi. Xususiylashtirish yer uchastkalariga nisbatan "Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunda belgilangan kafolatlar ham tatbiq etiladi. Demak, tadbirkorlik sub'yektlarida o'z mulklarini himoya qilish uchun yana bir qonuniy imkoniyat yaratildi.

Bu borada yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish tizimini takomillashtirish maqsadida Yer kodeksiga hamda "Ipoteka to'g'risida"gi Qonunga ahaliy davlat hokimiyati organlarining qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni ijaraga berish bo'yicha ochiq elektron tanlov yakunlarini tasdiqlash hamda yer uchastkasini ijaraga olish huquqlarini bekor qilish vakolatini chiqarib tashlagan holda ularning yer munosabatlarini tartibga solish sohasidagi vakolatlarini qisqartirish, yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarni garov narsasi bo'lishi mumkinligini belgilash zarur.

Yer uchastkasiga bo'lgan mulkiy huquqlarni himoyasini kuchaytirishga qaratilgan hujjatlardan yana biri sifatida, jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarini kompensatsiya evaziga olib qo'yish masalalarini tartibga soluvchi qonun hujjatlarini takomillashtirish, jumladan ushbu qoidalarni qonun darajasida mustahkamlash, ayniqsa mazkur munosabatlarni to'g'ridan-to'g'ri amal qiladigan yaxlit qonun bilan tartibga solish maqsadida 2022 yil 29 iyunda "Yer uchastkalarini kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish tartib-taomillari to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. Unda jismoniy va yuridik shaxslarga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish, doimiy egalik qilish, doimiy foydalanish, muddatli (vaqtincha) foydalanish yoki ijara huquqi asosida tegishli bo'lgan yer uchastkalarini yoki ularning qismlarini kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish tartib-taomillari belgilandi.

Qayd etilganidek, keyingi yillarda mulk huquqining daxlsizligini ishonchli himoya qilish, mulkiy, shu jumladan yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarni so'zsiz ta'minlash bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, mulkiy, shu jumladan yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar bilan bog'liq barcha ma'muriy hujjatlarni qat'iy ravishda faqat sud tartibida bekor qilish yoki haqiqiy emas deb topish amaliyoti joriy etildi, jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarining olib qo'yilishi munosabati bilan jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararlarni qoplashning amaldagi mexanizmi takomillashtirildi. Ushbu islohotlarning konstitutsiyaviy himoyasini ta'minlash zarurligi sababli Konstitutsiyaning mulkiy huquqlarga oid normalari takomillashtirish zarur. Jumladan, mamlakatimizda yerga bo'lgan mulkchilik sohasida amalga oshirilgan islohotlardan kelib chiqib, yerga nisbatan xususiy mulkchilikni belgilanishi, yer uchastkalariga bo'lgan mulkiy huquqlarning

¹⁹ Беззащитная собственность // <https://www.gazeta.uz/ru/2019/04/21/property/> // Конституцияга "снос" билан боғлиқ муаммога ечим бўладиган норма киритилади // "Адолатсизликнинг синонимига айланган "снос"ларга барҳам берилади" // Янгиланаётган конституция "снос" билан боғлиқ муаммоларга тўла барҳам беради // kun.uz/news

ishonchli himoyasi va daxlsizligini ta'minlashga oid normalarni konstitutsiyaviy darajada belgilash zaruriyati mavjud.

Shu munosabat bilan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi loyihasining 47-moddasining ikkinchi qismini "Hech kim sudning qarorisiz va qonunga zid tarzda uy-joyidan mahrum etilishi mumkin emas. Uy-joyidan mahrum etilgan mulkdorga uy-joyning qiymati hamda u ko'rgan zararlarning o'rni qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda oldindan hamda teng qiymatda qoplanishi ta'minlanadi" degan tahrirda, 65-moddasining uchinchi qismi "Xususiy mulk daxlsizdir. Mulkdor o'z mol-mulkidan qonunda nazarda tutilgan hollardan va tartibdan tashqari hamda sudning qaroriga asoslanmagan holda mahrum etilishi mumkin emas" degan tahrirda, 68-moddasining ikkinchi qismi "Yer qonunda nazarda tutilgan hamda undan oqilona foydalanishni va uni umummilliy boylik sifatida muhofaza qilishni ta'minlovchi shartlar asosida va tartibda xususiy mulk bo'lishi mumkin" degan tahrirda bayon etish taklif etiladi²⁰.

Ushbu normalarning kiritilishi fuqarolar va tadbirkorlik sub'yektlarining yerga bo'lgan mulk huquqini konstitutsiyaviy darajada mustahkamlaydi, bu esa, o'z navbatida, mulkdorlarning huquqlarini ishonchli himoya qilish va kafolatlashga xizmat qiladi, shuningdek, ularning yerga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish majburiyatini belgilaydi.

Shunga ko'ra, Konstitutsiyamizda ilk marotaba yer uchastkasi xususiy mulk bo'lishi mumkinligi nazarda tutildi. Shu bilan birga eng muhim jihat – yer har qanday holatda emas, balki O'zbekistonning milliy xususiyatlaridan kelib chiqib, qonunda nazarda tutilgan hamda undan oqilona foydalanishni va uni umummilliy boylik sifatida muhofaza qilishni ta'minlovchi shartlar asosida va tartibdagina xususiy mulk bo'lishi mumkinligi belgilandi. Antuan de Sent-Ekzyuperi ta'kidlaganidek, "Biz Yerni ajdodlardan meros qilib olmaganmiz, uni avlodlar uchun qarzga olganmiz"²¹.

Ta'kidlash lozimki, yuqoridagi norma yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizdagi muhim yangiliklardan biri sifatida mulkchilik munosabatlaridagi bo'shliqni to'ldirdi hamda ushbu munosabatlar rivojiga xizmat qiladi. Chunki, uzoq yillar mobaynida O'zbekistonda yerga nisbatan xususiy mulkning to'laqonli joriy etilmaganligi haqiqiy mulkdorlar qatlamini yetarlicha shakllanmasligiga, yerni haqiqiy tovar sifatida bozor muomalasiga kiritilmasligiga hamda xorijiy investorlarni milliy iqtisodiyotga nisbatan ishonchini pasayishiga olib kelgan. Bundan tashqari, yerga nisbatan xususiy mulk tadbirkorlarning kredit layoqatlilik darajasini ortishiga ham xizmat qiladi hamda mol-mulkni oqilona boshqarish orqali daromadlarni ko'paytirish imkonini beradi. Yerning xususiy mulk sifatida e'tirof etilishi mulkdorlar qatlamini kengayishiga, yer bozorining rivojlanishiga, yer uchastkalaridan foydalanish bo'yicha iqtisodiy samaradorlikni oshishiga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari, ushbu konstitutsiyaviy islohot haqida ta'kidlaganidek, "Hech shubhasiz, yangi

²⁰ Изоҳ: 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 47-моддасининг иккинчи қисмида, 65-моддасининг учинчи қисмида ҳамда 68-моддасининг иккинчи қисмида тадқиқот доирасида билдирилган тақлифлар ўз аксини топган // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Коррупцияга қарши курашиш ва суд-ҳуқуқ масалалари кўмитасининг 2023 йил 24 октябрдаги 04/2-09/4107-сонли далолатномаси.

²¹ <http://www.vladimir-city.ru/upload/static/municipal/ecology/pamiatka.pdf>

Konstitutsiya – biz boshlagan islohotlarni izchil davom ettirib, eng muhimi, ularga ortga qaytmaydigan tus berishi muqarrar”²².

Shu bilan birga, yangi tahrirdagi Konstitutsiyada belgilangan yer uchastkalariga bo‘lgan mulkiy huquqlarga oid normalardan kelib chiqib, Fuqarolik va Yer kodekslariga, “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi, “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi, “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi va boshqa qonunchilik hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish lozim. Jumladan, Fuqarolik kodeksiga “Yer uchastkasiga nisbatan mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlar” nomli alohida bob kiritish mamlakatda yer uchastkasiga nisbatan mulkiy huquqni yanada ishonchli kafolatlashga xizmat qiladi²³.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatimiz iqtisodiyotining ustuvor yo‘nalishi etib belgilangan. So‘nggi besh yilda bu sohani rivojlantirishga qaratilgan 2 mingga yaqin qonun, farmon va qarorlar qabul qilindiki²⁴, mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar jadallik bilan amalga oshirilayotgan ushbu sharoitda xususiy mulk daxlsizligini ta‘minlash, mulkdorlarning, jumladan tadbirkorlik sub‘yektlarining yer uchastkasiga nisbatan mulk huquqini mustahkamlash va uni fuqarolik-huquqiy himoya qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi, aholining farovonligi uchun ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

I. Rahbariy adabiyotlar:

1. *Mirziyoyev Sh.M.* Yangi O‘zbekiston strategiyasi. - T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. 137 b.
2. *Mirziyoyev Sh.M.* Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri.- T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022. 145 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Konstitutsiyasiga o‘zgartirish kiritish va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan Konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan uchrashuvidagi nutqidan. 20.06.2022 // <https://president.uz/uz/lists/view/5272>
4. Milliy mustaqillik – Yangi O‘zbekistonning mustahkam asosidir // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining o‘ttiz bir yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 31.08.2022 // <https://president.uz/uz/lists/view/5484>.
5. “Tadbirkorlikni jadal va yanada keng rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratish – eng muhim vazifamizdir”// O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklidagi uchrashuvda so‘zlagan nutqi // <https://president.uz/uz/lists/view/4551>.

²² Янги Ўзбекистон инвестициялар учун янада қулай мамлакатга айланади // Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг иккинчи Тошкент халқаро инвестиция форумининг очилиш маросимидаги нутқи // <https://president.uz/uz/lists/view/6221>

²³ Назаров Ш. Судлар томонидан ер билан боғлиқ низоларнинг кўрилиши: фуқаро ва тadbirkorларнинг мулкӣ ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлашнинг айрим масалалари // “Одил судлов” ҳуқуқӣ, илмӣ-амалий нашр. 2023, 5-сон. 7-17 бетлар.

²⁴ <https://president.uz/uz/lists/view/4550>

II. NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. (Matn) Rasmiy nashr. – T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023. – 80 bet.
2. O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1998 y., 5-6-son, 82-modda.
3. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi (birinchi qism) // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996 y., 2-songa ilova.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Yer uchastkalarini ajratish va ulardan foydalanish, shuningdek yerlarni hisobga olish va davlat yer kadastrini yuritish tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida” 2021 yil 16 avgustdagi O‘RQ-708-sonli Qonuni // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 17.08.2021 y., 03/21/708/0799-son.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 8 iyundagi “Yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta‘minlash, yerga bo‘lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6243-son Farmoni // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 09.06.2021 y., 06/21/6243/0540-son.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son.
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 7 oktyabrdagi “Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun tanlov asosida yer uchastkalari berish tartibotlarini va qurilish uchun ruxsatnomalar olish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori// Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz/docs/2777999>
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9 yanvardagi “Fyermer xo‘jaliklari va boshqa qishloq xo‘jaligi korxonalari yer maydonlarini maqbullashtirish hamda qishloq xo‘jaligi ekin yerlaridan samarali foydalanishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 14-sonli qarori // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz/docs/4149388>

III. Ilmiy adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga sharh. 1-jild (birinchi qism) Adliya vazirligi. – (Professional (malakali) sharhlar). – T.: “Vektor-Press”, 2010. – 515 b.
2. Kommentariy k Grajdanskomu kodeksu Respubliki Uzbekistan (chast 2). Professionalnyye kommentarii. t. 3. — Tashkent: Ministerstvo yustisii Respubliki Uzbekistan, SMI-ASIA, 2011. 736 s.
3. Mualliflar jamoasi. Fuqarolik huquqi. Darslik. 1-qism. T.: T DYUU, 2017. 15-17-b.
4. Yer huquqi. Mualliflar jamoasi. Darslik. TDYUU. T.: 2018. 31-bet.
5. Uzakova G.Sh. Yerga nisbatan mulk huquqi. O‘quv qo‘llanma / Mas‘ul muharrir: yu.f.d. prof. M.B.Usmonov. – Toshkent: TDYUI, 2012. – 12 bet.
6. Uzakova G.Sh. Yer huquqi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Mas‘ul muharrir: yu.f.n. dos. M.R.Mirzaabdullayeva. – Toshkent: TDYUU, 2018. – 12 bet.

IV. Avtoreferat, dissertatsiya va monografiyalar

1. Amonov Z.A. Mulkiy huquqlar fuqarolik huquqining ob'ekti sifatida: Yurid. fan. nomz. diss. – T.: 2011. 163 b.
2. Axmedjanov U.M. Institut sobstvennosti v musulmanskom prave. Avtoreferat diss. na soisk. uchen. step. k.yu.n. -T.: 1963. – S.13-14.
3. Anisimov A.P. Teoreticheskiye osnovy pravovogo rejima zemel poseleniy v Rossiyskoy Federasii: Diss. ... kand. yurid. nauk. – Saratov, 2004. – S. 102.
4. Bocharov N.N. Pravovoy rejim zemelnogo uchastka kak ob'yekt prava sobstvennosti grajdan : dis. kand. yurid. nauk. Ryazan, 2014. S. 14.
5. Bugrov D.S. Pravovoy rejim zemelnykh uchastkov kak nedvijimogo imushchestva: Diss. kand. yurid. nauk. Saratov, 2004. – S. 18.
6. Lobanov S. V. Pravo chastnoy sobstvennosti na zemlyu v Rossiyskoy Federasii: dis. kand. yurid. nauk: 12.00.06. – Saratov, 2002. – 205 c.
7. Okyulov O., Otaxonov F.X. Tadbirkorlik sub'yektlarining huquqiy himoya tizimini mustahkamlash muammolari. Monografiya. – T.: TDYUI, 2011. 45-b.
8. Raxmatullayev J. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirishni fuqarolik-huquqiy tartibga solinishi. yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. – T.: 2023.- 168 b.
9. Raximjonov A. Ko'chmas mol-mulkka bo'lgan mulk huquqini himoya qilishning xorijiy tajribasi. Tezislari to'plami. TDYUU, 2021. 233 b.
10. Uzakova G.Sh. O'zbekiston Respublikasida yer uchastkalarini xususiylashtirish jarayonini huquqiy tartibga solish. Monografiya / Mas'ul muharrir: yu.f.d. prof. M.B.Usmonov – Toshkent: TDYUU, 2020. – 72-73 betlar.
11. Usmonov M.B., Mirzaabdullayeva M.R., Uzakova G.Sh. O'zbekistonda yer huquqining nazariy muammolari. Monografiya // Mas'ul muharrir: yu.f.d. prof. J.T.Xolmo'minov. – Toshkent: TDYUI nashriyoti, 2011.
12. Xolmo'minov J.T. Ekologik tahdidlarning oldini olish va bartaraf etish huquqiy muammolarining ilmiy-nazariy tahlili. Monografiya. Toshkent. TDYUU, 2016. – 72 b.
13. Xolmo'minov, O. (2020) "Civil law issues of land ownership formation," Review of law sciences: Vol. 4 : Iss. 1 , Article 20

V. Foydalanilgan boshqa adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 20.11.2023 yildagi "Sudlarda yerga oid nizolarni ko'rishda qonunchilik hujjatlari normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2004 yil 12 martdagi " Qishloq xo'jaligida qonuniylikni ta'minlash va yerdan foydalanishdagi suiiste'molchiliklarning oldini olishda iqtisodiy sudlarning rolini oshirish to'g'risida"gi 115-sonli qarori // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz/docs/2025991>

3. Oliy sud Rayosatining 2023 yil 28 martdagi “Iqtisodiy, ma’muriy va fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlarda 2022 yil davomida yer bilan bog‘liq ko‘rilgan ishlar yuzasidan sud amaliyotini umumlashtirish natijalari to‘g‘risida”gi RS-14-23-sonli qarori //

VI. Intyernet sahifalari

1. <https://inlibrary.uz/index.php/uzbekistan-science-education/article/view>
2. <https://www.heritage.org/index/country/uzbekistan>
3. https://worldjusticeproject.org/rule-of-lawindex/downloads/INDEX_2022- digital.pdf
4. <http://uza.uz/oz/society/zbekistonda-mulk-dakhlsizligi-kafolatlari-kuchaytirildi-09-08-2018>
5. <https://realty.rbc.ua/rus/show/ukraine-vstupil-silu-zakon-stroitelnoy-amnistii-1524207157.html>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnye-osobennosti-razresheniya-zemelnyh-sporov-v-sudah-rf>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnye-osobennosti-razresheniya-zemelnyh-sporov-v-sudah-rf>